

ТУРИЗМ ХИЗМАТЛАРИНИ ТАРАҚҚИЙ ЭТТИРИШДА ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ИШТИРОКИ.

ТДТУ тарих фанлари доктори, профессор

Рахбар Эргашевна Холиқова ва

ТДТУ таянч докторанти

Исакова Мохинур Солижон қизи

***Аннотация:** Ушбу мақолада туризмнинг кўплаб турлари зиёрат туризми, гастрономик туризм, тоғ туризми, экологик туризм, жип туризми ҳақида сўз боради. Шунингдек туризмнинг тараққий этишида тадбиркор ва хунарманд аёлларнинг ўрни ҳақида тахлит қилинади. Қадимги Буюк Ипак йўли орқали кўплаб мамлакатларнинг туризм маршрутлари туташган халқаро чорраҳада жойлашган ўлкамизда сайёҳликнинг барча турини ривожлантириши мумкин. Улар орасида экотуризм энг истиқболли йўналиш ҳисобланади. Бунинг учун гоаят хилма-хил ҳамда бой ландшафт, табиий экотизим ва ресурслар, улкан рекреация-туризм салоҳиятига эгамиз.*

***Калит сўзлар:** туризм, гастрономик, жип, ландшафт, экотуризм, маршрут, глобал, ресурс.*

Глобаллашув дунё халқлари ҳаёт тарзи, яшаш хусусиятларида ҳам туб бурилиш ясади. Масалан, ижтимоий-иқтисодий соҳалар ривожини, аҳоли турмуш даражасини юксалиши, урбанизациянинг кучайиши туризмга бўлган эҳтиёж ортишига олиб келди. Зеро, сафар уюштириш, саёҳатга чиқиш, табиат кўйида дам олиш бугунги замон кишилари ҳаётининг таркибий қисми, айни чоғда саломатликни мустаҳкамлаш ва бўш вақтни мазмунли ўтказишнинг муҳим шаклига айланди.

Жаҳон сайёҳлик ташкилотининг маълумотларига қараганда, ҳар йили ўртача 1,5 млрд. нафар киши саёҳатга чиқади. Ваҳоланки, бундан 10 йил муқаддам рўйхатга олинган сайёҳлар сони 576 млн. нафарни ташкил этган,

холос. Мазкур соҳа жадал ривожланишининг кўплаб омиллари бор, албатта. Улар ичида энг асосийси — бу дунёни билиш, тарбия ва соғломлаштиришни ўзида мужассамлаштирган соҳаларда аёлларнинг ўрни борлигидир.

Шу ўринда айтиб ўтиш жоизки, бугунги кунда мамлакатимизда сайёҳларни тобора кўпроқ жалб этиш учун соҳада қуйидаги туризм турлари мавжуд:

1. Зиёрат туризми Шарқий халқларда «Зиёрат» тушунчаси “муқаддас кадамжоларга бориш”ни англатади ва унинг иккита асосий тури мавжуд: зиёрат қилиш ҳамда сайёҳлик-ўрганиш йўналишидаги диний туризм. Ҳозирги пайтда Ўзбекистонда 7,3 мингдан зиёд маданий мерос объектлари мавжуд.

2. Тоғ туризми. Ўзбекистоннинг жанубий-шарқий тоғли худудларида жойлашган маҳобатли ва бетакрор тоғ ландшафтлар мавжуд бўлиб, мазкур йўналишда кўплаб туристик йўналишларни ишлаб чиқилган.

3. Гастрономик туризм. Буюк Ипак йўли чорраҳасида жойлашган Ўзбекистонда кўп асрлар давомида турли халқларнинг ажойиб ва ноёб таомлари тайёрланади. Ўзбекистондаги гастрономик турлар нафақат ҳар куни машҳур ўзбек таомларидан татиб кўриш, балки ўзбек таомларининг ҳақиқий билимдонига айланиш имконини беради. Шунингдек Ўзбекистон мева-сабзавотлар, полиз экинлари ва зираворларга бой мамлакат эканлигига ишонч ҳосил қилиш мумкин.

4. Маданий туризм. Маданий туризм – энг оммавий туризм тури ҳисобланади. Бундай саёҳатларнинг асосий мақсади – сайёҳлик ёдгорликлар (тарихий, меъморий, санъат ёдгорликлар) табиий ва этник ўзига хосликлар, халқнинг замонавий ҳаёти ва ҳоказолар билан танишиш.

5. Экологик туризм. Табиий муҳит ёки унинг алоҳида элементлари: табиий манзаралар, табиат ёдгорликлари, ўсимлик ва ҳайвонларнинг муайян турлари, ёки уларнинг бирикмаси. Жаҳон сайёҳлик ташкилотининг маълумотларига кўра, экологик туризм – бу туризмнинг жадал

ривожланаётган турларидан бири. Экотуризм — бу табиий ҳудудларга маъсулиятли саёҳат бўлиб, у табиатни муҳофаза қилишга кўмаклашади ва маҳаллий аҳоли фаровонлигини оширади.

Шунингдек, Экологик туризм (экотуризм) – турли мураккабликдаги ўрганиш саёҳатлари вариантлари, турлари ва усуллари бўлиб (шу жумладан, adventure travel), улар учун бош ресурс, шунингдек асос бўлиб табиий муҳит ёки унинг алоҳида элементлари: табиий манзаралар, табиат ёдгорликлари, ўсимлик ва ҳайвонларнинг муайян турлари ёки уларнинг бирикмаси хизмат қилади.

6. Ишбилармонлик туризми. Замонавий туризмнинг энг истиқболли йўналишларидан бири. Маълумотлар алмашиш, семинарлар ташкил қилиш ва бошқалар. Профессional тажриба тўплаш, янги ҳамкорларни излаш бўйича самарали усул, турли йўналишдаги корпоратив тадбирларни ташкил қилиш, корпоратив маданиятни мустаҳкамлаш, семинарлар, конференциялар, кўرғазмалар, симпозиумларда иштирок этиш.

7. Жип-турлар. Ўзбекистондаги энг ёқрин таассурот қолдирувчи ва замонавий туризм турларидан бири Жип-турлар ҳисобланади. Ёзнинг жазирама иссиқ кунда ва изғирин совуқ киш кунда, гўзал баҳор айёмида ва кузда айнан шу тарзда Ўзбекистоннинг олис ва етиб бориш мушкул бўлган жойларидаги манзаралар гўзаллигидан баҳра олиш мумкин. Кишини ҳайратга солувчи саҳролар, йўлларда учрайдиган қадимий шаҳарлар харобалари, гўзал қоялар, тоғ дарёлари, афсонавий шаҳарлар саёҳатчиларни бир муҳитдан иккинчи муҳитга олиб киради. Шу тарзда кенглик кўламини ҳис этиш мумкин, ва бошқа чегаралар йўқдек, фақат инсониятга тегишли ягона макон бордек туюлади.

8. Геотуризм. Туризм саноатининг ривожланиб бораётган йўналишларидан бири геотуризм ҳисобланади. Биринчилардан бўлиб уни Ўзбекистон минерал ресурслари институтлари мутахассислари ривожлантира

бошлаган. Геотуризм, экологик туризм турларидан бири сифатида бевосита миллионлаб йиллар давомида мавжуд бўлган геологик объектларни бориб кўришни кўзда тутди.

Давлат статистика қўмитаси маълумотларида келтирилишича, айти пайтда туризмнинг мамлакат ялпи ички маҳсулотигади улуши жуда паст — атиги 2 фоиз атрофида. Туризм фаолиятини амалга оширган фирма ва ташкилотларнинг сони эса қарийб 400 та бўлиб, уларнинг асосий қисми Тошкент шаҳри (73,4 фоиз), Самарқанд (13,1 фоиз), Бухоро (4,5 фоиз) ва Хоразм (1 фоиз) вилоятлари ҳиссасига тўғри келади. Бошқача айтганда, Ўзбекистондаги сайёҳлик хизматлари кўрсатишга ихтисослаштирилган фирма ва ташкилотларнинг 92 фоизи, сайёҳларнинг 93,1 фоизи ушбу 4 та ҳудудга тўғри келади.¹

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 2 декабрдаги “Ўзбекистон Республикасининг туризм соҳасини жадал ривожлантиришни таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони соҳада учраётган хато ва камчиликларни бартараф этиб, уни изчил ривожлантиришга қаратилгани, шунингдек, ишчи ўринлар яратиш ҳамда мазкур соҳада хотин-қизларнинг бандлигини таъминлашга қаратилгани билан аҳамиятлидир.²

Бинобарин, ушбу ҳужжатда туризмни мамлакат иқтисодиётининг стратегик тармоғи сифатида тараққий топтириш учун қулай иқтисодий ва ташкилий-ҳуқуқий шарт-шароитлар яратиш, ҳудудларнинг ушбу йўналишдаги салоҳиятидан янада тўлиқ ва самарали фойдаланиш, тармоқни бошқаришни тубдан такомиллаштириш, миллий туризм маҳсулотларини яратиш ва уларни жаҳон бозорларида тарғиб қилиш, Ўзбекистоннинг ижобий сайёҳлик қиёфасини шакллантириш йўналишлари белгилаб берилган.

Уларнинг изчил ижроси юртимизни жаҳон туризмнинг муҳим марказларидан бирига айлантириш имконини яратади.

Қадимги Буюк Ипак йўли орқали кўплаб мамлакатларнинг туризм маршрутлари туташган халқаро чорраҳада жойлашган ўлкамизда сайёҳликнинг барча турини ривожлантириш мумкин. Улар орасида экотуризм энг истиқболли йўналиш ҳисобланади. Бунинг учун ғоят хилма-хил ҳамда бой ландшафт, табиий экотизим ва ресурслар, улкан рекреация-туризм салоҳиятига эгамиз. Қолаверса, юртимизнинг қуруқ субтропик иқлими, фасллар ўз ўрнида алмашиши йил давомида, ҳар мавсумга хос ва мос экологик туризм хизматлари кўрсатиш имконини беради.

Ваҳоланки, ҳозирги вақтда дунёнинг кўпгина мамлакатларида муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлар (МЭТХ)нинг иқтисодий фаолият учун муҳим аҳамиятга эга эстетик табиий манзаралари, маданий-этнографик мерос ва қулай экологик ресурс салоҳияти имкониятларидан экологик туризмни ривожлантиришда фойдаланиш асосий йўналишга айланган. Шу маънода, республикамизда экотуризмга асос бўладиган ноёб объектлар жуда кўп. Масалан, 36 та МЭТХ мавжуд бўлиб, уларнинг умумий майдони 2604,2 минг гектарни ташкил этади.³

Бундан ташқари, сирли ғорлар, ғаройиб шаклли қоялар, даралар, ер қатламлари очилиб қолган жойлар, шаршаралар, шифобахш булоқлар, улкан дарахтлар, нафосатли ландшафтлар, музликлар ҳам бор. Фақат уларни туризмда фойдаланишга қаратилган инвентаризация ва классификациялаш, шунингдек, мавжуд салоҳиятни тиббий-биологик, туризм-иқтисодий баҳолашни амалга ошириш талаб қилинади, холос.

Таъкидлаш керакки, Ўзбекистонда туризм ривожига, айниқса, соҳанинг бошқарув тузилмаси муҳим ўрин тутади. Президентимизнинг 2016 йил 2 декабрдаги Фармонида асосан, янгидан ташкил этилган Туризмни

ривожлантириш давлат кўмитаси фаолияти, энг аввало, назорат ва маъмуриятчилик вазифаларини амалга оширишга эмас, балки туризмда тадбиркорлик фаолиятини кучайтиришга қаратилгани билан аҳамиятлидир. Бунда эркаклар билан бир қаторда хотин-қизларнинг ҳам улушини ошириш, яъни уларга қулай ишбилармонлик муҳитини яратиш, сайёҳликни ривожлантиришга тўсқинлик қилаётган ғов ва тўсиқларни бартараф этиш, хизматлар бозорида рақобатни ривожлантириш, лицензиялаш, сертификатлаш ҳамда бошқа рухсатномалар бериш унинг зиммасига юкланди.

Хотин-қизлар томонидан туристик хизматларни ташкил этишда ташкилий – ҳуқуқий жиҳатдан ишларни амалга оширишда Ўзбекистон Хотин-қизлар кўмитасининг ўрни салмоқли ҳисобланади. Бугунги кунда мазкур кўмитаси республикада фуқаролик жамияти барпо этишда ўзига хос мавқеига эга бўлишида, аввало Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан 1995 йил 2 март куни қабул қилинган “Ўзбекистон Республикасининг давлат ва ижтимоий қурилишида хотин-қизларнинг ролини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони⁴га асосан Ўзбекистон Хотин-қизлар кўмитаси раиси айни пайтда Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг ўринбосари, ҳудудий хотин-қизлар кўмиталарининг раислари эса жойлардаги ҳокимларнинг ўринбосарлари сифатида белгилаб қўйилиши бўлди.

Кўмита қошида турли йўналишлардаги мавжуд уюшма, комиссия ва тўғараклар хотин-қизларнинг касб маҳоратларини, уларнинг етакчилик қобилиятларини ошириш, ижодий имкониятларини юзага чиқариш ва турли тарғибот ишларини юритишга кўмаклашмоқда. “Аёл ва спорт” комиссияси, “Ҳунарманд аёл”, “Аёл ва экология”, “Ҳуқуқшунос аёл”, “Ижодкор аёл”, “Аёл ва саломатлик”, “Фахрий аёллар” каби уюшмалар, “Раҳбар аёллар”, “Иқтидорли қизлар”, “Ораста қизлар” тўғараклари томонидан қатор ижобий ишлар амалга ошириб келинмоқда. Айниқса, кўмитанинг туризм, кичик

бизнес ва тадбиркорлик йўналишида фаолият юритиб келаётган аёлларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлашга қаратилган лойиҳалари хотин-қизлар тадбиркорлик ҳаракатини кенг ривожлантиришда муҳим аҳамият касб этмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2004 йил 25 майдаги “Ўзбекистон Хотин-қизлар қўмитаси фаолиятини қўллаб-қувватлаш тўғрисида”ги Фармони хотин-қизларнинг давлат бошқарувидаги иштироки, уларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш борасида муҳим босқич бўлди Оила, аёллар ва болалар манфаатларидан келиб чиқиб, йилларга алоҳида номлар берилиши, жумладан “Оила йили”(1998), “Аёллар йили”(1999), “Соғлом авлод йили”(2000), ”Оналар ва болалар йили”(2001), “Сихат саломатлик йили”(2005), “Баркамол авлод йили”(2010), “Мустаҳкам оила йили”(2012), “Соғлом бола йили”(2014), “Соғлом она ва бола йили”(2016) деб эътироф этилиши ва ушбу йилларда қабул қилинган давлат дастурларига асосан аёллар соғлиғини, оналик ва болаликни ҳимоя қилиш, аёлларнинг оиладаги муаммоларини бартараф этиш, улар бандлигини таъминлаш, тадбиркорлик ва касаначилик фаолиятини қўллаб-қувватлашга қаратилган катор ишлар амалга оширилиши ўзининг ижобий самараларини берди.

2014 йил 6 февралдаги “Ўзбекистон Республикасида ёшларга оид давлат сиёсатини амалга оширишга қаратилган қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Президент қарори қизларни соғлом тарбиялаш, уларга чуқур билим бериш, истеъдодли ва ижодий-интеллектуал, тадбиркорлик салоҳиятини юзага чиқариш, ҳар жиҳатдан қўллаб қувватлашга оид саъй-ҳаракатлар кўламини кенгайтишига сабаб бўлди.

Ташкилот томонидан ўтказилаётган ижтимоий-иқтисодий лойиҳалар ёшларнинг ижтимоий масъулиятини ошириш, қизлар маънавиятини юксалтириш, уларни турли мафкуравий таҳдидлардан ишончли тарзда ҳимоялаш, оила, маҳалла, ўқув муассасаси ўртасидаги ҳамкорликни

мустаҳкамлаш, кичик бизнес ва тадбиркорлик соҳасида ўз ишини очмоқчи бўлган қизларга ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш, бизнес юритишга ўқитиш, банклардан имтиёзли кредитлар олишга кўмаклашиш, кам таъминланган, боқувчисини йўқотган, ногиронлиги бор аёлларга аёлларни ижтимоий муҳофаза қилиш, уларни касб-ҳунарга ўргатиш, уй-жой муаммоларини ҳал этишга хизмат қилмоқда. Шу билан бирга кўмита хотин-қизлар масалаларидаги мавжуд муаммоларни ўрганиш, уларни бартараф этишдаги давлат сиёсатида аёллар ва ҳукумат ўртасида “кўприк” вазифасини бажариб келмоқда.

Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисидаги Президент Фармонида⁵ белгиланган вазифаларда хотин-қизларнинг тадбиркорлик фаолиятини қўллаб-қувватлаш борасида амалга оширилаётган чоратадбирларнинг амалий натижасига эришиш, ўз бизнесини ташкил этиш ва юритишда аҳолига, жумладан, хотин-қизларга ҳар томонлама кўмаклашиш, уларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш, давлат ва жамият бошқарувидаги ўрнини кучайтириш, хотин-қизлар, касб-ҳунар коллежи битирувчи қизларнинг бандлигини таъминлаш, уларни тадбиркорлик фаолиятига кенг жалб этиш, оила асосларини янада мустаҳкамлаш кабилар белгилаб қўйилди.

Бутунжаҳон туризм ташкилотининг 2019 йилдаги ҳисоботида дунёдаги 156 та мамлакатдаги туризм соҳасидаги ишчи мутахассисларнинг 54 фоизи хотин-қизлардан иборат эканлиги қайд этилган.⁶ Бу борада юртимиздаги хотин-қизлар кўрсаткичи ҳам ёмон эмас. Яқинда Ислон академиясида, Ипак йўли туризм университетида, сайёҳлик агентлиги ва гидлар ассоциациясида сўровнома ўтказганимизда туризм соҳасида фаолият юритаётган хотин-қизлар кўрсаткичи 40 фоиздан юқори чиқди. Туризмнинг энг кўп даромад

келтирадиган сувенир, гастрономия, гидлик соҳасида аёлларимиз кўпчиликни ташкил қилаётгани қувонарли ҳол, албатта. Бунинг сабаби юртимизда тадбиркор аёлларга берилаётган ваколатларнинг кўплиги ҳисобланади.

“Хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш ва оила институтини мустаҳкамлаш соҳасидаги фаолиятни тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Президент Фармони⁷ни ижросини таъминлаш мақсадидаги Вазирлар Маҳкамасининг қарорига асосан Ўзбекистон Хотин-қизлар кўмитаси ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги “Оила” илмий-амалий тадқиқот маркази муассислигида Хотин-қизларни ва оилани қўллаб-қувватлаш жамоат фонди ташкил этилди⁸.

Жамоат фондининг асосий вазифалари хотин-қизларни ва оилани ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, шу жумладан, оғир ижтимоий аҳволга тушиб қолган хотин-қизлар ва оилаларга, ногиронлиги бўлган аёлларга моддий ёрдам кўрсатиш, хотин-қизларга оилавий ва хусусий тадбиркорлик, хунармандчиликни ташкил этишда, меҳнат бозорида талаб юқори бўлган касблар бўйича билим ва кўникмаларни эгаллашда ёрдам беришдан иборат.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш ва оила институтини мустаҳкамлаш соҳасидаги фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5325-сонли Фармони/Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 03.02.2018 й., 06/18/5325/0653-сон.

2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Хотин-қизларни ва оилани қўллаб-қувватлаш жамоат фонди фаолиятини ташкил этиш тўғрисида”ги 2018 йил 14 мартдаги 201-сон қарори (Электрон ресурс). Кириш режими: [http://www.Lexuz. \(мурожаат](http://www.Lexuz. (мурожаат) қилинган сана 17.09.2018).

3. Маҳкамова Ф. Оқила, ишбилармон ва шижоатли. Хотин-қизлар ҳар томонлама қўллаб-қувватланмоқда //Халқ сўзи, 2017 йил 29 июнь.

4. Тадбиркор аёл” Ўзбекистон ишбилармон аёллар асоциацияси хақида маълумотлар (Электрон ресурс) Кириш режими: <https://cbu.uz/uz/presentation/novosti/>(мурожаат қилинган сана 3.10.2019).

5.Одра Шаллал. Мир стереотипов. Что мешает женскому предпринимательству?(Электрон ресурс).Режим входа: [https://www.forbes.ru >forbes.women](https://www.forbes.ru>forbes.women) (дата обращения3.10.2019).

6. Муваффақият тажрибалари –Ўзбекистонда хотин-қизлар учун молиявий секторни ривожлантириш. Ўзбекистон Хотин-қизлар қўмитаси ва Жамғарма кассалари фонди ўртасидаги ҳамкорлик лойиҳаси.–Тошкент: Ўзбекистон Хотин-қизлар қўмитаси, 2017.– Б.2.

7.“Тадбиркор аёл” Ўзбекистон ишбилармон аёллар асоциациясининг Андижон вилояти бўлими жорий архиви маълумотлари. 2016 йил, 3-жилд, 4-варақ.

8Маҳмудова Г. Хусусий мулк ва кичик бизнеснинг ишончли ҳимояси//Халқ сўзи, 2016 йил 12 октябрь.

9.Достижения и перспективы развития женского предпринимательства в Республике Узбекистан.Европейская Экономическая Комссия ООН– С.19(Электрон ресурс)..Кириш режими: <http://www.unece.org/> (мурожаат қилинган сана 17.02.2019)

¹⁰ ЎзМА, М-67-жамғарма, 1-рўйхат, 41-йиғма жилд, 94 -варақ